

ГОРДИЕНКО ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Студент 3-его курса Российского Государственного
Университета Правосудия, г. Москва
e-mail: gordienkodenis27@gmail.com

Научный руководитель:

ЕФИМОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права
Российского Государственного Университета Правосудия

DENIS A. GORDIENKO

3-year student of Russian State
University of Justice
e-mail: gordienkodenis27@gmail.com

Scientific adviser:

ANATOLY V. EFIMOV

Associate Professor of the Department of Business
and Corporate Law of the Russian State University of Justice

УСТРАНЕНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПОКУПКИ ДОЛИ В ООО: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

WAIVER OF FIRST REFUSAL RIGHT IN LIMITED LIABILITY COMPANY: THEORETICAL AND PRACTICAL FLAWS OF RUSSIAN APPROACH

Аннотация. Проблема пределов автономии воли участников непубличных (закрытых) корпораций традиционно вызывает острые дебаты как среди представителей научного сообщества, так и у практикующих юристов. В российских правовых реалиях данная проблема весьма часто находит своё отражение в институте преимущественного права покупки доли выходящего участника ООО (т.н. право первого отказа). Причиной этому являются недостатки действующего корпоративного законодательства, оставляющего открытым вопрос императивности или диспозитивности норм, наделяющих участников ООО соответствующим правом.

Ставя своей целью установить, во-первых, в какой мере право первого отказа является необходимым элементом закрытой корпорации, во-вторых, допускает ли российское право полное устранение такого права уставом ООО, автор

Abstract. The problem of scope of autonomy of will conferred on members of a closed corporation traditionally causes acute discussions in legal literature as well as among practicing lawyers. In Russia this problem is especially often reflected in an institution of a right of first refusal since the current corporate legislation leaves open the question of whether members can completely waive this right by amendment of the corporate charter.

The author seeks to find out, firstly, to what extent a right of first refusal can be deemed as a necessary element of a closed corporation, and secondly, whether Russian law allows complete waiver of this right in LLC. Thus, the article examines foreign experience of regulating similar legal institutions, determines functions

изучает зарубежный опыт регулирования аналогичных правовых институтов, рассматривает функции и цели преследуемые правом первого отказа, проводит анализ российского законодательства и судебных актов, а также выявляет исторические предпосылки отдельных решений российского законодателя.

По итогам всестороннего рассмотрения проблемы автор приходит к выводу о том, что право первого отказа не является имманентным признаком закрытой корпорации, в связи с ограниченностью сферы его воздействия на интересы последней. В то же время, ответ на вопрос о правомерности его устранения уставом ООО не представляется однозначным, ввиду присутствующей дивергенции буквального толкования соответствующих норм и их судебной интерпретации.

Ключевые слова: преимущественное право, право первого отказа, непубличное общество, автономия воли, устав

and goals pursued by a right of first refusal, analyzes Russian legislation and judicial acts, and identifies historical background of current Russian corporate legislation.

Comprehensive review of the problem leads to the conclusion that a right of first refusal is not an immanent feature of a closed corporation, due to the limited scope of its impact on the interests of the latter. At the same time, lawfulness of its waiver by a charter of a LLC in Russia seems uncertain – whereas literal interpretation of the law rather suggests illegality of such an action, Russian courts tend to believe it lawful.

Key words: pre-emptive right, first refusal right, autonomy of will, closed corporation, corporate charter

ВВЕДЕНИЕ

Наличие высокой степени идентичности мировых правопорядков в вопросе формирования перечня организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц безусловно стоит считать одним из наиболее очевидных и лежащих на поверхности фактов, обнаруживающих себя на самых начальных стадиях проведения практически любого компаративного корпоративно-правового исследования. Даже беглого взгляда на законодательство случайно выбранного иностранного государства бывает достаточно, чтобы найти в нем знакомые очертания юридических лиц, активно участвующих в национальном гражданском обороте.

Так, авторы отмечают, что абсолютное большинство правопорядков позволяет учреждать корпорации, обобщенно называемые «закрытыми» или «частными»

(closed corporations, private corporations), характеризующиеся рядом сходных признаков, наиболее существенным из которых является сильная затрудненность или вовсе исключение свободного обращения их долей (shares) [1, p. 15]. Так, закрытые корпорации полностью лишены возможности привлекать дополнительный капитал посредством размещения своих долей на рынке ценных бумаг.

В качестве дополнительного обременения оборотоспособности долей, законом или уставом участники могут быть наделены правом первого отказа (first refusal right), содержанием которого является преимущественная возможность покупки доли участника, намеревающегося произвести ее отчуждение третьему лицу. Рассматриваемое преимущественное право имеет достаточно неоднозначную, двойственную природу: с одной стороны, оно выступает

в качестве некоего рода страховки участника-покупателя доли от возможного срыва переговоров с участником-отчуждателем, с другой — позволяет в той или иной мере уменьшить вероятность проникновения в состав участников закрытой корпорации нежелательных и потенциально конфликтных субъектов. Взгляд на соотношение двух указанных функций во многом предопределяет законодательную политику в отношении права первого отказа, в частности, обосновывая необходимость применения императивного или диспозитивного метода его регулирования.

В большинстве мировых юрисдикций присутствует лишь одна форма «закрытой» корпорации — например, в Германии ей является GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), в Великобритании — Ltd. (Private company limited by shares), в США — LLC (Limited liability company), в Бразилии — Ltda. (Sociedade limitada), в Сингапуре — Pte Ltd. (Private Limited Company), в то время как в России наблюдается весьма необычное явление — сосуществование общества с ограниченной ответственностью (ООО) и непубличного акционерного общества (АО). Обе организационно-правовые формы в равной степени проявляют все классические признаки закрытой корпорации, но имеют различное регулирование права первого отказа. Если в непубличных акционерных обществах законом участникам предоставляется свобода выбора, выражающаяся в возможности установить право первого отказа уставом либо отказаться от такой опции (п. 3 ст. 7 ФЗ «Об акционерных обществах»¹ (далее — ФЗ об АО)), то в случае с ООО ситуация гораздо сложнее — ни на практике, ни в литературе не сложилось однозначного толкования на предмет диспозитивности или императивности норм, изложенных в абз. 2 п. 2 ст. 93 Граждан-

ского Кодекса РФ² (далее — ГК РФ) и п. 4 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»³ (далее — ФЗ об ООО), провозглашающих, что действующие участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли выходящего участника, без какого бы то ни было указания на возможность исключения такого права уставом.

Сложившаяся неопределенность ставит перед нами несколько вопросов как теоретического, так и практического толка. Во-первых, может и должно ли преимущественное право покупки доли выходящего участника считаться неотъемлемым элементом конструкции «закрытой» корпорации в целом и ООО в частности? Во-вторых, является ли правомерным полное устранение преимущественного права покупки в ООО уставом?

Степень доктринальной разработки поставленных вопросов определяется работами как отечественных, так и зарубежных авторов.

Среди компаративных исследований, затрагивающих вопросы регулирования права первого отказа в различных юрисдикциях, следует особо отметить знаковые работы R. Kraakman, J. Armour, P. Davies, F. Wooldridge, M. Andenas. В то же время, указанные исследователи в своих научных изысканиях фокусируются исключительно на ведущих мировых правовых порядках, в то время как в рамках настоящей статьи автором предпринимается попытка расширить «географию» сравнительного-правового анализа за счёт менее исследованных юрисдикций.

В российской юридической доктрине тема права первого отказа традиционно рассматривается в контексте обеспече-

¹ Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 01.01.1996. № 1. Ст. 1.

² Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301

³ Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 16.02.1998. № 7. Ст. 785.

ния стабильности субъектного состава участников корпорации. Так, изложенный подход находит отражение, в частности, в работах Л. Новосёловой, А. А. Глушецкого, Д. Ломакина, Е. А. Глушковой, Е. А. Суханова, Л. Ю. Леоновой. Данная статья напротив стремится развить конкурирующую, значительно менее популярную точку зрения на право первого отказа, как на инструмент удовлетворения, в первую очередь, частного интереса участника в покупке доли, ранее высказанную И. С. Чупруновым.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исходя из целей настоящей работы, автором использовались преимущественно сравнительно-правовой, функциональный, логический, системный, диалектический и исторический методы научного исследования.

Широкое применение сравнительно-правового метода позволило выявить закономерности в регулировании права первого отказа в различных мировых правовых порядках.

Функциональный метод обеспечил возможность изучения роли и функций права первого отказа и его влияния как на корпоративный интерес, так и на частные интересы участников корпорации.

Применение логического, системного и диалектического методов обусловлено необходимостью проведения скрупулёзного анализа действующего корпоративного законодательства и судебных актов.

Исторический метод использовался при поиске предпосылок дифференциации регулирования права первого отказа в ООО и непубличных АО.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Учитывая ранее отмеченное сходство мировых юрисдикций в вопросе определения

юридического содержания конструкции закрытой корпорации, для ответа на вопрос о предполагаемой имманентности «права первого отказа» необходимо, в том числе, обратиться к зарубежному опыту, который, в свою очередь, недвусмысленно дает понять, что указанный тип коммерческой корпорации вполне может функционировать и без такого рода обременений.

Так, в подавляющем большинстве юрисдикций право первого отказа представляет собой либо «opt-in» функцию, вводимую не иначе как индивидуальными регуляторами корпоративных правоотношений (устав, регламенты), либо устанавливается диспозитивной нормой, что явно выражается в законе. Правопорядков, устанавливающих рассматриваемое преимущественное право императивно, в мире насчитывается буквально единицы.

В частности, корпоративный закон Делавэра⁴, давая определение закрытой корпорации, указывает, что ее устав кроме положения об отказе от проведения публичных предложений долей должен содержать еще как минимум одно из допустимых законом ограничений их отчуждения. В качестве таковых §202 указанного закона, в том числе, обозначает право первого отказа. Тем не менее, устав закрытой корпорации в Делавэре вместо преимущественного права может содержать и иное ограничительное условие, например, запрет или ограничение возможности продажи доли определенным лицам или группам лиц. Таким образом, указанные законодательные положения всецело отражают характерный для американской доктрины взгляд на преимущественное право как на средство удовлетворения, в первую очередь, частных интересов, при этом общее благо корпорации, выигрывающей от недопущения новых участников, является лишь дополнительным

⁴ Delaware General Corporation Law // URL: <https://delcode.delaware.gov/title8/c001/index.html> (дата обращения: 30.06.2022)

эффектом преимущественного права и может быть более эффективно достигнуто иными средствами. Такой подход к преимущественному праву, в свою очередь, перекликается с базовыми положениями контрактарианской теории фирмы: если право первого отказа лишь предоставляет участнику дополнительную привилегию, не затрагивая интересов третьих лиц, то управомоченный субъект может от него беспрепятственно отказаться, учитывая, что сохранение такого права в «корпоративном контракте» не является бесплатным. Так, западные авторы, выдвигая тезис о высокой затратности использования конструкции права первого отказа, утверждают, что обремененность актива (в данном случае — доли) таким преимущественным правом не только ведет к возникновению привычных трансакционных издержек, связанных с переговорами и решением споров, но и отталкивает потенциальных платежеспособных покупателей, снижая ожидаемый доход продавца [2, р. 3].

Британский закон о компаниях (Companies Act 2006⁵), в свою очередь, не содержит никаких указаний на право первого отказа, диспозитивно наделяя участников закрытой корпорации преимущественным правом только на случай увеличения уставного капитала. Аналогичный подход, при котором право первого отказа отдается на полное усмотрение участников, не всегда даже находя упоминание в законодательстве, наблюдается, в частности, в Сингапуре, Нидерландах, Финляндии, Венгрии, Израиле, Бразилии, Колумбии, Малайзии, Мексике, на Филиппинах и многих других юрисдикциях⁶. Особо примечательным в данном контексте представляется регулирование отчуждения доли третьему лицу,

сложившееся во Франции. Подчеркивая персональный характер (*intuitus personae*) отношений между участниками закрытой корпорации (SARL), французский правопорядок совершенно не полагается на право первого отказа для достижения цели сохранения исходного состава ее участников. Вместо этого Коммерческий кодекс Франции императивно требует согласия на совершение сделки со стороны большинства участников SARL, суммарно владеющих не менее чем 50% уставного капитала.

Говоря о правопорядках, устанавливающих право первого отказа диспозитивной нормой, в качестве наиболее яркого примера можно выделить Китай. Несмотря на то, что в силу политико-идеологических особенностей в этой стране особенно силен взгляд на закрытую корпорацию как на «союз лиц» и, следовательно, указанное преимущественное право рассматривается, в первую очередь, в разрезе обеспечения стабильности состава участников, наравне с возможностью изменить уставом порядок реализации такого права закон позволяет полностью его исключить⁷. Среди европейских юрисдикций схожее регулирование права первого отказа имеет место в Норвегии⁸.

Исключением же из общемировой тенденции является Саудовская Аравия, где право первого отказа считается неотъемлемым правом участника местного варианта закрытой корпорации (LLC), таким же как, например, право на участие в распределении прибыли. Уставом возможно лишь конкретизировать порядок определения

⁵ Companies Act 2006 // URL: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents> (дата обращения: 30.06.2022)

⁶ DLA Piper Guide to Going Global // URL: <https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/> (дата обращения: 30.06.2022)

⁷ Exercise of the Right of First Refusal by Shareholders of a Limited Liability Company Incorporated in PRC // Kaizen CPA // URL: <https://www.bycpa.com/download/china/Exercise%20of%20the%20Right%20of%20First%20Refusal%20by%20Shareholders%20of%20a%20Limited%20Liability%20Company%20Incorporated%20in%20the%20PRC.pdf> (дата обращения: 30.06.2022)

⁸ Right of first refusal of shares // A. B. Hjelle // URL: <https://www.adminflow.no/blog-posts/right-of-first-refusal-of-shares> (дата обращения: 30.06.2022)

цены доли или установить иной срок для принятия предложения, но никак не устранить такое преимущественное право полностью⁹.

Исходя из особенностей формирования российского корпоративного законодательства, особое внимание также стоит обратить на германский правопорядок. Дело в том, что возникновение организационно-правовой формы ООО восходит корнями к аутентичной германской конструкции GmbH («Gesellschaften mit beschränkter Haftung» дословно — «общество с ограниченной ответственностью»), которой во многом вдохновлялись разработчики ФЗ об ООО [3, с. 6]. Так, ст. 15 закона о GmbH (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung¹⁰), декларируя, что доли должны быть отчуждаемы и наследуемы, тем не менее позволяет налагать уставом дополнительные ограничения их оборотоспособности, например, в виде необходимости получения согласия корпорации. То есть, как и в случае с корпоративным законом Великобритании, об императивном закреплении права первого отказа не просто не идет речи, а законодательство даже не содержит о таком праве никаких упоминаний.

Таким образом, учитывая, что подавляющее большинство зарубежных правопорядков разделяет диспозитивный метод регулирования рассматриваемого преимущественного права, можно предположить, что условия для императивности положений абз. 2 п. 2 ст. 93 ГК РФ и п. 4 ст. 21 ФЗ об ООО могли бы сложиться непосредственно в российских экономико-правовых условиях. Однако при анализе действующего

российского законодательства и судебных актов данный тезис опровергается.

В частности, Постановление Пленума ВАС РФ № 16 «О свободе договора и ее пределах»¹¹ указывает, что императивность нормы, если это прямо не следует из буквального толкования, может вытекать из необходимости защиты особо значимых охраняемых законом интересов, например, интересов третьих лиц или публичных интересов. Вполне очевидно, что стабильность субъектного состава участников корпорации, которой способствует существование в обществе права первого отказа, хоть теоретически и способна оказывать некоторое положительное воздействие на публичные интересы и интересы третьих лиц (например, уменьшение вероятности возникновения конфликтов в обществе позволяет поддерживать более высокий уровень корпоративного управления, снижая риск банкротства), но все таки находится с такими интересами в крайне непрочной, почти иллюзорной связи. Еще И. А. Покровский восклицал: «Разве строение семьи, собственности или наследования безразлично для государства как целого? И тем не менее все это бесспорные институты гражданского права» [4, с. 37] — иными словами, почти в любом частноправовом институте, к коим, несомненно, относится право первого отказа, в большей или меньшей степени может проявляться некоторое публично-правовое «зерно», но это ни в коем случае не означает, что право должно отказаться от использования методов «юридической децентрализации» в регулировании такого института.

Помимо этого, в российском правопорядке, как и в большинстве зарубежных, преимущественное право покупки доли возникает только при ее отчуждении по возмездным сделкам. Таким образом, в спектр порождающих фактов не попадает,

⁹ Companies and Partnerships // URL: <https://www.saudilegal.com/saudi-law-overview/companies-and-partnerships> (дата обращения: 30.06.2022)

¹⁰ Limited Liability Companies Act (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbHG) // URL: https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gmbhg/index.html#gl_p0118 (дата обращения: 30.06.2022)

¹¹ Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» // СПС «КонсультантПлюс»

например, договор дарения, в результате чего участники, даже имея рассматриваемое преимущественное право, могут, если иное не установлено уставом, оказаться без «права голоса» при вступлении нового участника в корпорацию, то есть право первого отказа не может считаться всеобъемлющим и непроходимым барьером, что еще раз указывает на второстепенность его «защитной» функции.

Из приведенных аргументов вполне явно следует, что подход к определению существа рассматриваемого преимущественного права, при котором основной акцент делается на функцию удовлетворения частных интересов участника, не просто не чужд российскому правопорядку, а органически ему присущ. Стоит сказать, что указанная концепция, исторически доминировавшая в американской доктрине [5; 6; 7], пока только начинает находить признание среди отечественных ученых. Так, если в более ранних корпоративно-правовых исследованиях, как правило, авторами первостепенно подчеркивалась функция сохранения субъектного состава участников корпорации [8, с. 3–15; 9, с. 12; 10, с. 29; 11 с. 3; 12], то в настоящее время появляются работы, отстаивающие западный взгляд на правовую природу и функции преимущественного права [13, с. 39].

Так или иначе, несмотря на выявившуюся несостоятельность утверждения о неразрывной связи между правом первого отказа и конструкцией закрытой корпорации, однозначно говорящую в пользу того, что нормы, содержащиеся в абз. 2 п. 2 ст. 93 ГК РФ и п. 4 ст. 21 ФЗ «Об ООО», *de lege ferenda* безусловно должны быть диспозитивны, на практике попытки участников ООО исключить преимущественное право на уровне устава иногда сталкиваются с неприятием со стороны российских судов¹².

Стоит полагать, что основная причина кроется не столько в том, что некоторые судьи твердо убеждены в незыблемости позиций преимущественного права как главного обеспечителя стабильности состава участников ООО, а в буквальном толковании п. 4 ст. 21 ФЗ об ООО, который, действительно, дает не так много возможностей найти в нем признаки диспозитивности.

В данном контексте заслуживает внимания встречающийся в литературе довод о том, что п. 4 следует толковать диспозитивно, исходя из аналогии с правовым положением непубличного АО. В таком случае, отсутствие в законе об ООО прямого указания на возможность не включать преимущественное право уставом, по примеру п. 3 ст. 7 закона об АО, объясняется лишь недостатком юридической техники и законодательной «недомолвкой» [14, с. 86]. Тем не менее с указанным утверждением сложно согласиться по некоторым причинам.

Думается, что вероятность столь критической «недомолвки» со стороны законодателя крайне мала, учитывая, что изначально ст. 21 ФЗ об ООО и ст. 7 ФЗ об АО в части регулирования права первого отказа, действительно, были почти полностью идентичны, однако по итогам глобальной реформы корпоративного права 2014 г. соответствующие «диспозитивные» изменения были внесены только в акционерный закон, позволяя предположить, что законодатель, еще раз пересмотрев используемые подходы, продолжает настаивать на императивности права первого отказа в ООО. При этом решение дифференцировать регулирование в ООО и непубличном АО, хоть нам и кажется контрпродуктивным, все же может иметь исторические предпосылки. Так, Е. А. Суханов справедливо отмечает, что в континентальной системе правовые режимы акции и доли серьезно отличаются. Акция, будучи ценной бумагой, предназначена для оборота, в связи с чем для нее нехарактерны препятствия в отчуждении.

¹² Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 18.08.2017 по делу № А51-29234/2016 // СПС «КонсультантПлюс»

Доля же, в свою очередь, не рассчитана на свободную передачу третьим лицам, следовательно, в гораздо более значительной степени способна выступать в качестве объекта преимущественного права [15, с. 126].

Таким образом, отсутствие в п. 4 ст. 21 ФЗ об ООО указания на возможность исключить преимущественное право уставом следует считать скорее интенцией законодателя нежели некоторым его неосторожным упущением. Тем не менее в настоящее время в российском корпоративном праве постепенно предпринимаются попытки пересмотра указанного, по мнению автора данной статьи, ошибочного подхода.

Предвестником диспозитивности можно было бы назвать Приказ Минэкономразвития РФ от 01.08.2018 № 411, которым были утверждены новые типовые уставы ООО, 6 из которых прямо исключают преимущественное право покупки¹³. В то же время, в основе этих уставов лежит ошибочное, как подчеркивалось в рамках настоящей статьи, толкование п. 4 ст. 21 ФЗ об ООО, а следовательно, они вступают в противоречие с законом и последствия их применения на практике могут быть непредсказуемы.

Гораздо более серьезным сигналом к «коренному перелому» стало определение СКЭС ВС РФ от 11.06.2020 по делу № А65-3053/2019 (т. н. «Дело «Яна Тормыш»»). Конкретизируя выведенную в рамках данного судебного акта презумпцию диспозитивности регулирования ООО, коллегия прямо указала, что все правила, касающиеся ограничения отчуждения доли в уставном капитале третьим лицам, включая право преимущественной покупки доли, могут быть изменены или полностью отменены уставом общества. Безо всяких

сомнений, формирование такой позиции на уровне высшей судебной инстанции является важнейшим шагом в сторону разумного расширения автономии воли участников корпоративных правоотношений, но ни в коем случае окончательно не закрывает вопрос правомерности исключения преимущественного права уставом. С уверенностью можно говорить, что никакой акт судебного толкования права нельзя считать панацеей, когда из буквы закона выводится практически противоположное. Судья, следуя фундаментальному процессуально-правовому принципу законности, при осуществлении правосудия обязан руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, а значит, до тех пор, пока в ГК РФ и ФЗ об ООО не будут внесены соответствующие изменения, неопределенность в вопросе пределов диспозитивности права первого отказа не будет преодолена полностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В отсутствие весомых аргументов в пользу ограничения автономии воли участников закрытой корпорации невозможностью полного устранения права первого отказа, ситуация, существующая на данный момент в ООО, выглядит абсолютно аномальной. Стоит полагать, что нежелание законодателя что-либо кардинально менять в рамках рассматриваемого института вызвано до сих пор сохранившимся ложным представлением о существе и целях преимущественного права покупки доли, впитавшемся в российский правопорядок в начале 90-х. Тем не менее со времен реформы 2014 г. в отечественном корпоративном праве отчетливо наблюдается тенденция на расширение сферы применения диспозитивного метода, что вкупе с недавно выработанной Верховным Судом позицией позволяет рассчитывать на воплощение в жизнь давно назревших изменений.

¹³ Приказ Министерства экономического развития РФ от 1 августа 2018 г. № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью» // СПС «КонсультантПлюс»

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Kraakman R. Armour J. Davies P. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach.* Oxford University Press. 2017. — 273 p.
2. *Walker D. Rethinking Rights of First Refusal.* — Harvard Law School. — Discussion Paper No. 261. 1999. — 81 p.
3. Суханов Е. А. Из истории создания одного законопроекта // Корпоративное право в ожидании перемен: сборник статей к 20-летию Закона об ООО. М-Логос, — 2020. — С. 6–13
4. *Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права.* — М.: Статут. 1998. — 353 с.
5. *Mitchell J. Can a Right of First Refusal Be Assigned? The University of Chicago Law Review.* Vol. 68. 2001. — pp. 985–1006.
6. *Flannigan R. The Legal Construction of Rights of First Refusal.* The Canadian Bar Review. Vol. 76. No. 1. 1997. — 45 p.
7. *Bikhchandani S. Lippman S. Ryan R. On the Right-of-first-refusal.* — 2003. The B.E. Journal of Theoretical Economics, De Gruyter, vol. 5(1). — pp. 1–44.
8. Новоселова Л. Преимущественное право покупки доли в обществе с ограниченной ответственностью // *Хозяйство и право.* 2009. № 12(395). — С. 3–15. (3).
9. Леонова Л. Ю. Преимущественные права в гражданском праве. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М.: 2005. — 194 с.
10. Глушкова Е. А. Преимущественные права по российскому гражданскому праву (проблемы теории и правоприменительной практики): дис. ... канд. юрид. наук. — М.: 2016. — 222 с.
11. Ломакин Д. В. Преимущественные права участников (членов) корпораций по гражданскому законодательству России // *Хозяйство и право.* — 2017. — № 2 (481). — С. 3–20.
12. Глушецкий А. А. Преимущественное право покупки доли в уставном капитале ООО — варианты реализации // *Право и экономика.* — 2017. — № 3 // URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2971971 (дата обращения: 20.06.2022).
13. Чупрунов И. С. Преимущественное право покупки доли (акций): дис. ... канд. юрид. наук. — М.: — 2021. — 303 с.
14. Кузнецов А. А. Пределы автономии воли в корпоративном праве: краткий очерк. — М.: Статут, 2017. — 160 с.
15. Суханов Е. А. Сравнительное корпоративное право. — М.: Статут. — 2014. — 456 с.

REFERENCES

1. *Kraakman R. Armour J. Davies P. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach.* Oxford University Press. 2017. — 273 p.
2. *Walker D. Rethinking Rights of First Refusal.* — Harvard Law School. — Discussion Paper No. 261. 1999. — 81 p.
3. *Sukhanov E. A. From the History of the Creation of One Bill // Corporate Law in Anticipation of Changes: a Collection of Articles on the 20th Anniversary of the Law on LLC.* M-Logos. 2020. — pp. 6–13.
4. *Pokrovskiy I. A. The Paramount Problems of Civil Law.* — Moscow: Statut. 1998. — 353 p.
5. *Mitchell J. Can a Right of First Refusal Be Assigned? The University of Chicago Law Review.* Vol. 68. 2001. — pp. 985–1006.
6. *Flannigan R. The Legal Construction of Rights of First Refusal.* The Canadian Bar Review. Vol. 76. No. 1. 1997. — 45 p.
7. *Bikhchandani S. Lippman S. Ryan R. On the Right-of-first-refusal.* 2003. The B.E. Journal of Theoretical Economics, De Gruyter, vol. 5(1). — pp. 1–44.
8. *Novoselova L. Pre-emptive Right to Purchase a Share of LLC // Economy and Law.* 2009. No 12 (395). — pp. 3–15.
9. *Leonova L. Y. Pre-emptive Rights in Civil Law. Abstract of Dissertation of Candidate of Law.* — Moscow: 2005. — 194 p.
10. *Glushkova E. A. Pre-emptive rights under Russian civil law (problems of theory and law enforcement practice): Dissertation of Candidate of Law.* — Moscow: 2016. — 222 p.

11. *Lomakin D. V.* Pre-emptive Rights of Members of Commercial Corporations Under the Civil Legislation of Russia // *Economy and law*. 2017. No 2 (481). — pp. 3–20.
12. *Glushetskiy A. A.* Pre-emptive Right to Purchase a Share of LLC — Implementation Options // *Law and Economics*. 2017. No 3 // URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2971971 (accessed: 20.06.2022).
13. *Chuprunov I. S.* Pre-emptive Right to Purchase Shares: Dissertation of Candidate of Law. — Moscow: 2021. — 303 p.
14. *Kuznetsov A. A.* Limits of Autonomy of Will in Corporate Law: a Brief Essay. — Moscow: Statut, 2017. — 160 p.
15. *Sukhanov E. A.* Comparative Corporate law. — Moscow: Statut. 2014. — 456 p.

Статья поступила в редакцию 22.08.22; одобрена после рецензирования 14.09.22; принята к публикации 01.10.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 22.08.22; approved after reviewing 14.09.22; accepted for publication 01.10.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.